

maandblad

voor

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

29e jaargang oktober 1955 no. 9

INHOUD (Contents)

<i>Enkele kanttekeningen over winstbepaling en winstbestemming</i>	blz. 377
(Some marginal notes concerning calculation of profits and allocation of profits)	
door Prof. Dr J. L. Mey	
<i>Een bedrijfseconomisch model voor de problemen van waarde en winst</i> ...	blz. 390
(A model for the problems of value and profit in the field of business economics)	
door Dr A. I. Diepenhorst	
<i>De vergroting van de spanwijdte der leiding</i>	blz. 402
(The enlargement of the span of control)	
door N. C. Looijaard	
<i>Spiegel der accountancy in Amerika: Annual Meeting Papers 1954 II</i> ...	blz. 412
(Mirror of the accountancy in U.S.A.: Annual Meeting Papers 1954)	
door Drs R. Burgert	
<i>Ingekomen boeken</i> (Books received)	blz. 419
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 420
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	